

Numérique, éducation culturelle et développement en Afrique francophone

Emmanuel Ngué Um (Université de Yaoundé 1, Cameroun)

Introduction

Malgré certaines inquiétudes que suscite légitimement la révolution numérique notamment, l'émergence d'un techno-pouvoir qui tend à supplanter le pouvoir politique et à mettre en surveillance la vie privée des individus (Dupont, 2018), celle-ci est porteuse d'opportunités réelles pour le développement socio-économique des territoires d'Afrique francophone. En effet, le numérique se positionne comme un recours grâce auquel, l'Afrique peut se renouveler de l'intérieur. Ce renouvellement peut se faire à travers l'éducation scolaire et de masse, par la reconnexion des mentalités et des structures urbaines avec les structures rurales plus traditionnelles, mais dont l'innovation et la résilience sont à l'œuvre, encore de nos jours, à l'ère de la mondialisation (Charlerie de la Masselière, 2005 ; Mamdani, 1996). En outre, le numérique a le potentiel de réconcilier, toujours par le biais de l'éducation, les territoires d'Afrique francophone avec leur passé, comme cela se voit actuellement chez les premières nations de la Colombie britannique au Canada¹. Cette éducation passe par la (re)valorisation des langues, des cultures et des arts endogènes, à travers des contenus numériques (ressources multimédia interactives) accessibles en temps réel et offrant une expérience culturelle vivante en immersion. Les pratiques linguistiques, culturelles et artistiques endogènes des sociétés africaines, dans les territoires francophones, anglophones, lusophones, hispanophones, etc., traduisent la sensibilité profonde des peuplements dont l'identité et l'histoire s'articulent étroitement à ces différents espaces de socialisation.

L'innovation et le développement en Afrique nécessitent que la jeunesse reprenne confiance en elle-même. Le rétablissement de cette confiance passe par la valorisation de ce à quoi cette jeunesse s'identifie fondamentalement et qui, de jour en jour, se laisse engloutir dans une mondialisation culturelle hégémonique et uniformisante. La jeunesse d'Afrique francophone doit aussi retrouver le capital social à l'intérieur et à travers les territoires qu'elle habite. Le capital social, qui est basé sur la confiance réciproque que les acteurs sociaux ont les uns avec les autres, permet une meilleure coopération en vue de réaliser les objectifs communs de développement. La persistance de l'instabilité sociopolitique dans les territoires francophones d'Afrique traduit une crise du capital social, et une défiance renouvelée à l'égard des mécanismes de gouvernance et de régulation sociale.

Il se peut, par ailleurs, qu'il y ait une corrélation, à travers différents pays d'Afrique, entre les choix des politiques linguistiques, culturels et artistiques, et le niveau de bien-être social de

¹ L'organisation *First Peoples* met en œuvre différentes plateformes numériques qui visent à revitaliser et à valoriser les pratiques culturelles, linguistiques et artistiques des premières nations de la Colombie britannique. L'une de ces ressources est une [carte interactive](#) qui recense, organise et visualise les contenus multimodaux ayant une finalité éducative.

ces pays (Robinson, 1996 ; Seyoum Hameso, 1997). Nous traitons de cette corrélation dans la section 3.1.

Selon Pedro Conceição, auteur principal du rapport 2020 du PNUD sur le développement humain, les sociétés fracturées mènent les peuples et la planète vers une collusion. Or, la non prise en compte des droits linguistiques, culturels et artistiques des peuples ayant subi la colonisation en Afrique en général et en Afrique francophone en particulier, contribue à fracturer ces sociétés.

1. Problématique

Nous utilisons la notion de « territoire » dans une double dénotation, en nous inspirant des sens que revêt cette notion chez Antheaume et Giraut (2013). Ainsi, le territoire est compris, d'une part, comme un espace géographique correspondant à une entité politique dénommée « État-nation ». Le territoire renvoie aussi, d'autre part, aux circonscriptions administratives à l'intérieur des limites d'un État-nation : provinces ou régions, départements, arrondissements, districts, cantons, chefferies, etc. À l'échelle de ces circonscriptions, le territoire correspond souvent à des entités communautaires solidaires par la langue, la culture ou l'histoire.

En Afrique francophone, sans doute plus que dans d'autres espaces linguistiques transnationaux, la création des territoires des États-nations s'est faite selon un modèle d'aménagement français (Pourtier, 2013). La linéarisation de l'espace pré-colonial jadis caractérisé par une grande fluidité des mobilités malgré l'existence de quelques empires, en circonscriptions administratives hiérarchisées, visait à faire émerger des États-nations homogènes, stables et durables. Cette politique visait aussi à réduire, autant que possible, les particularismes ethniques des peuplements, souvent hétéroclites, qui peuplent ces territoires.

Plus de sept décennies après l'avènement des indépendances des pays d'Afrique francophone, il n'est pas certain que le projet colonial d'homogénéisation des territoires pré-coloniaux en des républiques « unes et indivisibles », ait été pleinement réalisé. En témoignent, les nombreux foyers de tensions sociopolitiques sur fond de spécificités communautaires, qui mettent à mal la cohésion des États, et qui hypothèquent le progrès social dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale et d'autres régions d'Afrique. D'une situation à une l'autre, la question identitaire cristallise souvent les revendications politiques des différentes composantes sociologiques des États.

Si le projet d'unification des entités sociologiques au sein des territoires des États-nations peine à aboutir en Afrique francophone, c'est aussi en grande partie parce que le processus de construction de ces États-nations a hérité d'une « longue crise d'identité collective, depuis la fin du XIX^e siècle, qui complique la stabilisation des États contemporains » (Kipré, 2005 : 20).

La défaillance des politiques d'intégration en Afrique francophone est également visible

au niveau des territoires inter-étatiques. À cause du tracé arbitraire des frontières coloniales, des communautés partageant une même identité ethnique, linguistique et culturelle, se retrouvent parfois dispersées de part et d'autre des frontières de deux ou plusieurs États. C'est le cas des *Fang* (Cameroun, Gabon, Guinée Équatoriale, République Centrafricaine, République du Congo, Sao Tomé-et-Principe), des *Touareg* (Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), des *Mandingue* (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Mali, Sénégal), des *Peul* (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tchad), etc. La dynamique sociale, qui pousse les membres de ces communautés à interagir au-delà des frontières étatiques dans lesquelles leurs citoyennetés respectives les confine, se heurte régulièrement à l'obstacle des discours identitaires sur fond de sentiments nationalistes. La question de l'*ivoirité*, par exemple, est un indicateur de la puissance des schémas mentaux que l'entreprise coloniale a imprimés dans les représentations collectives. Il se peut, d'ailleurs, que le concept d'*ivoirité* fasse recette ; en effet, sur le site web de Radio France international consulté le 9 juillet 2021, on peut lire un article de son correspondant Kawamaba wa Kawamba, faisant état d'un projet de loi « déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale qui vise à réserver exclusivement aux Congolais nés de pères et de mères congolais l'accès à la haute fonction de l'État² ».

Les politiques éducatives mises en œuvre par les jeunes États-nations indépendants d'Afrique francophone, auraient pu contribuer à résoudre la longue crise d'identité collective dont parle Pierre Kipré, si elles avaient placé les processus d'enracinement culturel et d'interculturalité au cœur du dispositif éducationnel. Au lieu de cela, les États ont privilégié, en majorité, une éducation basée sur les langues coloniales, ce qui a contribué à l'extraversion culturelle tout en freinant l'intégration des composantes sociologiques nationales. Cela a aussi contribué à développer des représentations négatives d'une certaine frange de l'élite intellectuelle d'Afrique francophone, à l'égard de leurs identités, de leurs langues et de leurs cultures endogènes. Cette catégorie de l'élite intellectuelle ne s'est pas toujours montrée en capacité de « se renouveler de l'intérieur », en opérant une synthèse harmonieuse entre le passé et le présent, comme cela se voit à Hong Kong, en Malaisie, à Singapour, ou dans certains pays non francophones d'Afrique, comme le Ghana et le Botswana. La chaîne des causalités qui en découle aboutit à la mise en danger des pratiques linguistiques, culturelles et artistiques endogènes. Les nouvelles générations sont ainsi, non seulement déconnectées de leur passé et de la rationalité ancestrale incarnée par la ruralité créative et ingénieuse mais aussi, elles sont portées à stigmatiser toute démarche sociopolitique ou socio-économique qui fait intervenir le capital humain que constitue les langues et les cultures endogènes (Vaillancourt, 1980 ; 1985 ; 1996 ; 2009), ou la revendication de

²

<https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210709-rdc-un-projet-de-loi-pour-r%C3%A9server-l'acc%C3%A8s-%C3%A0-la-pr%C3%A9sidence-aux-congolais-de-p%C3%A8re-et-de-m%C3%A8re> (consulté le 09 juillet 2021).

l'appartenance ethnique ancestrale.

1.1 Questionnement de la réflexion et hypothèses

La superposition systématique de deux structures sociales sur les territoires d'Afrique en général, et d'Afrique francophone en particulier, dont l'une urbaine, revendiquant la modernité et l'universalité, et l'autre rurale, informelle, résiliente et innovante (Charlerie de la Masselière, op. cit. ; Mamdani, op. cit.), n'invite-t-elle pas à intégrer ces deux structures en vue de réaliser, de manière équitable et durable, le développement de ces territoires et des communautés qui les habitent ? À ce propos, Mahmood Mamdani cité par Charlerie de la Masselière (op. cit. : 42-43) se pose la question suivante : « se pourrait-il que le problème africain ne fût pas le colonialisme, mais une pénétration incomplète de la société traditionnelle par un État colonial faible ou, eu égard à ladite société, par des colonisateurs prudents et à courte vue ? »³.

En tentant une réponse à cette question, nous avançons, à titre d'hypothèse, l'idée que le renouvellement de l'intérieur des territoires d'Afrique francophone passe par une revalorisation et une réhabilitation de ses structures traditionnelles portées par les langues, les cultures et les arts endogènes, pour les faire cohabiter harmonieusement et de manière productive, avec les structures urbaines modernes.

1.2 Objectifs

De manière générale, la réflexion que nous proposons vise à repenser les modèles éducationnels et de développement implémentés en Afrique francophone, et qui ne prennent pas suffisamment en compte les pratiques linguistiques, culturelles et artistiques endogènes comme participant du capital humain. Nous postulons le recours au numérique comme solution idoine, non seulement pour rendre disponible toute la diversité et la complexité de ces pratiques mais aussi, pour permettre que la jeunesse des territoires d'Afrique francophone en fasse une expérience vivante à travers l'éducation familiale, scolaire et communautaire.

Plus spécifiquement, cette réflexion se donne l'ambition d'encourager, au sein du dispositif institutionnel de la Francophonie, la mise en œuvre d'un programme scientifique et éducatif basé sur le numérique et axé sur la documentation, la préservation et la valorisation du patrimoine linguistique, culturel et artistique en l'Afrique francophone.

1.3 Intérêt pour la Francophonie

Alors que l'on dénombre à travers le monde, de nombreux programmes de financement et des institutions de recherche ciblant la préservation et la revitalisation des langues et des cultures

³ « Could it be that the African problem was not colonialism but an incomplete penetration of traditional society by a weak colonial state or deference to it by prudent but shortsighted colonizers? » (ibid, p. 285).

en danger, la quasi totalité de ces programmes se développent à l'interface de la langue anglaise et des langues minoritaires en danger⁴ d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Australie et d'Europe de l'est. Il y a là, manifestement, un retard à rattraper au niveau de la Francophonie institutionnelle, d'autant plus que l'afflux de données linguistiques générées par ces programmes alimente, en aval, le traitement automatique des langues, la recherche sur l'intelligence artificielle, notamment la synthèse vocale, la génération automatique de la voix et la traduction automatique utilisant le réseaux neuronaux (Neural Networks).

En droite ligne des valeurs et des missions que poursuit l'Organisation Internationale de la Francophonie notamment, en rapport avec la diversité linguistique et culturelle, le développement durable et l'égalité des chances, la décennie des langues autochtones (2022-2032) décidée par l'Organisation des Nations Unies est une interpellation pour davantage d'engagement en faveur de la valorisation des langues, des cultures et des arts endogènes dans l'espace francophone.

Le volet éducatif d'un tel engagement ne peut que renforcer les liens de partenariat entre la langue française et les langues africaines. Le programme [ELAN-Afrique](#)⁵ piloté par l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) œuvre dans ce sens. Toutefois, son impact est encore très faiblement ressenti dans les pays francophones d'Afrique pour plusieurs raisons :

- le manque de ressources humaines qualifiées dans l'enseignement des langues endogènes ;
- le manque de ressources didactiques adéquates pour l'enseignement des langues endogènes ;
- la focalisation sur le développement des compétences phonologiques, lexicales et grammaticales chez les apprenants, sans une compétence culturelle et communicative qui rend ces compétences socialement pertinentes ;
- la lenteur dans la mise en œuvre du programme, qui ne touche, jusqu'à ce jour, que quelques établissements pilotes primaires localisés dans les centres urbains des pays concernés (cas du Cameroun).

Le déploiement de plateformes numériques et d'applications à vocation éducative, à l'instar de celles déployées par l'organisation First Peoples⁶, qui valorisent, à travers les contenus multimodaux, les pratiques linguistiques, culturelles et artistiques endogènes des territoires d'Afrique francophone, peuvent réduire l'incidence négative des facteurs limitants relevés plus haut. En plus, les contenus hébergées par ces plateformes peuvent constituer des ressources

⁴ On peut citer : Endangered Languages Documentation Programme ([ELDP](#)), Dokumentation bedrohter Sprachen ([DOBES](#)), Endangered Languages Project ([ELP](#)), Foundation for Endangered Languages ([FEL](#)), National Science Foundation ([NSF](#)), US Ambassadors Fund for Cultural Preservation Grant Program ([AFCP](#)).

⁵ École en Langues nationales en Afrique.

⁶ Lien : <https://maps.fpcc.ca/>

vivantes inédites, pour l'enracinement culturel des jeunes générations de plus en plus acculturées et en manque de repères. En veillant à la diversité de ces ressources, l'on peut contribuer à la reconexion des territoires, les uns avec les autres, au-delà des frontières nationales ou communautaires. De tels dispositifs éducatifs s'appuyant sur le numérique peuvent encourager une meilleure synergie entre les mentalités urbaines et les mentalités rurales. En en mot, ils peuvent être un vecteur de développement.

2. Cas spécifique du Cameroun

Dans cette section, nous soulignons l'incidence négative d'un modèle d'éducation basé sur les langues étrangères et qui ne prend pas suffisamment en compte le contexte socioculturel des apprenants. Nous suggérons ensuite des solutions de remédiation à travers l'apport du numérique.

Le processus d'intégration nationale au Cameroun se heurte, jusqu'à présent, à la prééminence du sentiment communautaire sur l'identité nationale collective (Onana, 2005). Dans ce pays, le clivage ethnique *Bamiléké-Beti*⁷ est souvent présenté comme la manifestation la plus saillante de l'impuissance du système gouvernant à faire épanouir une identité nationale susceptible d'atténuer les replis identitaires (Banock, 1992 ; Onana, 2005, Tchatchoua, 2012). En mars 1960, tout juste trois mois après la proclamation de l'indépendance du Cameroun, le colonel Lamberton, un ancien administrateur colonial, affirmait de façon prémonitoire : « Le Cameroun s'engage sur les chemins de l'indépendance avec dans sa chaussure un caillou bien gênant. Ce caillou, c'est la présence d'une minorité ethnique, les *Bamiléké*, en proie à des convulsions dont ni l'origine ni les causes ne sont claires pour personnes. » (Lamberton, 1960 : 461-477⁸).

L'opposition supposée ou réelle entre *Bamiléké* et *Beti* ne pourrait être, en réalité, que la face visible d'un environnement sociopolitique davantage clivé, qu'aucune mesure politique d'immédiateté ne semble en mesure de régler durablement. En effet, ni la création de la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme (CNPBM), ni l'organisation du Grand Dialogue National respectivement en 2017 et en 2019, ne sont parvenues à apaiser, jusqu'à ce jour, la crise sociopolitique qui secoue le pays depuis 7 ans, et dont le foyer est localisé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les causes de cette crise sont multiformes. Les plus immédiates ont été les revendications corporatistes des avocats et des enseignants originaires des deux régions anglophones, en vue d'une meilleure prise en compte de leurs spécificités linguistiques et culturelles. En effet, ces deux régions ont connu une histoire coloniale différente de celles des régions francophones. Il est possible, toutefois, que les causes

⁷ Les *Bamiléké* sont un groupe ethnique qui habite les hauts plateaux de l'Ouest Cameroun. Les membres de ce groupe sont réputés pour leur dynamisme et leur hégémonie dans plusieurs secteurs de la vie économique nationale. Quant aux *Beti*, ils occupent la zone forestière dans les régions du centre et du sud Cameroun. Paul Biya l'actuel président de la république est originaire de ce groupe ethnique à qui il est régulièrement reproché de confisquer l'appareil d'État et l'essentiel des ressources publiques.

⁸ Nous n'avons pas pu localiser la page exacte de la citation.

plus profondes se trouvent dans la gestion de la diversité linguistique et ethnique du pays (Ngué Um, 2018). En tout état de cause, cette crise aux conséquences dévastatrices révèle l'inefficacité, depuis l'époque coloniale jusqu'à présent, des politiques d'intégration des composantes sociologiques qui se répartissent l'espace géographique de l'État du Cameroun.

En dehors de quelques positions de principe et de dispositions juridiques de portée générale, en l'occurrence la constitution du 18 janvier 1996, par laquelle la République du Cameroun s'engage à œuvrer pour « la protection et la promotion des langues nationales », les actions les plus significatives qui ont été entreprises dans le sens d'une revalorisation des identités et des pratiques socioculturelles endogènes, relèvent de la sphère éducationnelle. En effet, depuis la rentrée scolaire 2008-2009, a débuté l'expérimentation de l'enseignement des Langues et Cultures nationales (LCN) dans les établissements secondaires du Cameroun, comme matière scolaire. La généralisation de cet enseignement se poursuit jusqu'à présent, de même que l'expansion de l'offre de formation des enseignants dans les Écoles normales supérieures (ENS) de l'ensemble du territoire national.

Cependant, plus d'une décennie après son instauration, l'enseignement des LCN est loin d'avoir trouvé ses marques. Non seulement la volonté politique reste timide, au regard du rythme de mise à disposition des ressources humaines et matérielles (11 places ouvertes au concours direct d'entrée dans l'ensemble des ENS pour le compte de l'année académique 2021-2022), les curricula s'adaptent encore très mal au contexte de diversité linguistique et culturelle ambiante. En outre, ces contenus, en particulier concernant l'enseignement des Langues nationales (LN), sont plus axés sur l'acquisition des savoirs savants (règles phonologiques, grammaticales, analyse du discours, etc.), et non sur la pratique vivante des langues endogènes.

2.1 Les défis pratiques d'une éducation vivante en cultures, langues et arts endogènes au Cameroun

En effet, le nombre de langues endogènes est estimé entre 239 et 310 par différentes recherches portant sur l'inventaire linguistique du Cameroun (Hammarström et al., 2015 ; Binam Bikoï, 2012 ; Bitjaa Kody, 2003 ; Breton et Fohtung, 1997 ; Dieu et Renaud, 1983). La politique de formation mise en œuvre actuellement dans les ENS repose sur le principe « un enseignant, une langue ». En d'autres termes, les enseignants sont formés pour enseigner prioritairement leurs langues et leurs cultures endogènes d'identification. Cette option voudrait, en conséquence, que l'État forme les enseignants pour l'ensemble des 239 à 310 langues qui cohabitent au Cameroun. Or, le recrutement des enseignants de LCN dans les ENS se fait annuellement sur une base compétitive exclusivement, sans considération des profils sociologiques spécifiques des candidats. Ce mode de recrutement des enseignants de LCN n'assure pas la représentativité de la diversité linguistique et culturelle du pays, et un grand nombre de groupes, notamment

minoritaires, sont soit sous-représentés, soit pas du tout représentés. Au demeurant, même les langues les mieux représentées lors des recrutements, à l'instar de l'*ewondo*, du *bulu*, du *basaa*, du *shupamen*, ou encore du *ghomala*, affichent un déficit criard en enseignants, compte tenu de l'étendue géographique de leurs aires d'expressions respectives.

L'annuaire statistique du MINESEC⁹ (2018-2019) dénombre un total de 2763 établissements publics d'enseignement secondaire général et technique au Cameroun ; à quoi il faut ajouter 1364 collèges et lycées privés d'enseignement général et technique. Au niveau de l'enseignement primaire, l'on dénombre 3837 établissements publics, 5100 établissements privés et 320 établissements communautaires, pour un total de 9257 établissements primaires (carte scolaire MINEDUB¹⁰ 2017-2018). Il est à souligner que, l'offre de formation initiale des enseignants de LCN se limite, jusqu'à présent, aux enseignements secondaires. Au primaire, seule une poignée d'établissements publics bénéficient, périodiquement, d'une formation continue en LCN, dans le cadre du projet ELAN-Afrique mis en œuvre par l'OIF.

On le voit, la demande d'éducation culturelle, linguistique et artistique endogène au Cameroun ne peut être satisfaite efficacement, même à long terme, ni avec le niveau actuel de ressources mises à disposition, ni à travers l'approche de formation des enseignants actuellement en vigueur. Aux antipodes de leur profil monoculturel et monolingue souvent idéalisé ou réifié, les enseignants sont confrontés, au quotidien, dans leurs salles de classes, à la réalité d'une société où domine, même dans le plus petit village, la mixité. Cette réalité n'enraye pourtant pas, dans l'esprit des apprenants et dans la conscience collective des communautés, le désir d'enracinement culturel. Il convient de repenser les créneaux et les profils de formation des enseignants en plaçant le numérique, non seulement au cœur du processus de formation des formateurs mais aussi, au cœur du dispositif pédagogique d'enseignement-apprentissage, à tous les niveaux du système éducatif camerounais.

2.2 Esquisses de solutions par le recours au numérique

La réflexion qui est développée dans cet article repose sur un postulat idéologique : la nécessité d'enraciner la jeunesse francophone africaine dans son écologie culturelle, linguistique et artistique endogène, tout en lui offrant l'opportunité d'établir des passerelles d'interculturalité avec d'autres espaces communautaires qu'elle côtoie plus ou moins régulièrement. L'option pour le multilinguisme et le multiculturalisme prise par les hautes instances politiques du Cameroun ne peut véritablement s'épanouir, au niveau éducatif, qu'à travers un diptyque : la création de couloirs didactiques donnant sur l'enracinement culturel (Manifi Abouh, 2021), d'abord de

⁹ Ministère des Enseignements Secondaires du Cameroun.

¹⁰ Ministère de l'Éducation de base du Cameroun.

chaque futur formateur, et ensuite de chaque apprenant ; l'aménagement des passerelles ouvrant librement sur la découverte de l'altérité, l'émerveillement devant la diversité et l'acceptation, voire l'appropriation bénéfique des différences. La prise en compte des particularités culturelles, linguistiques et artistiques nous semble, à ce propos, la seule option équitable, viable, et rentable. Sa mise en œuvre constitue cependant un véritable défi ; elle nécessite d'engager des stratégies innovantes, audacieuses, et soutenues par un volontarisme dans la chaîne des décisions politiques, administratives et pédagogiques, à travers, entre autres, la mobilisation des ressources indispensables et la réforme des approches de formation.

2.2.1 Approche documentaire d'élaboration des contenus numériques dans l'enseignement des LCN

Les contenus doivent tenir compte de trois paramètres importants au moins : la diversité des profils linguistiques et culturels des apprenants, leurs aspirations individuelles à s'ouvrir à une/des nouvelle(s) langue(s) et à une/des nouvelle(s) cultures de leur choix, les nécessités spécifiques des situations didactiques. Nous proposons ci-dessous une approche dite « documentaire », qui pourrait répondre efficacement aux trois problèmes soulevés.

L'approche documentaire repose sur la documentation multimédia (vidéo, audio, photo, modélisation en 3D, etc.), en situation réelle de production ou de performance, ou en simulation, d'un maximum de chants, de genres musicaux, de pratiques langagières usuelles, des arts divers, des jeux et autres pratiques culturelles communautaires. Les ressources ainsi constituées sont ensuite éditées, enrichies (de métadonnées, de traduction, de commentaires, de notes explicatives ou procédurales, etc.), puis archivées dans une plateforme librement accessible en ligne. De cette manière, chaque apprenant peut opérer démocratiquement ses choix en fonction de sa demande d'enracinement, de ses préférences linguistiques et culturelles en vue de réaliser l'enracinement culturel et l'interculturalité.

Soit, en guise d'exemple, une planification de la formation académique ou scolaire articulée autour de la réalisation des compétences suivantes, au terme d'un parcours de formation (une année scolaire, par exemple) :

- produire cinq textes oraux relevant de différents genres littéraires ;
- exécuter trois rythmes musicaux au moyen de danses, d'instruments ou de chants patrimoniaux ;
- s'exprimer oralement et produire des écrits de manière fluide dans une première langue d'identification ;
- s'exprimer oralement jusqu'au niveau « intermédiaire » dans une deuxième langue d'ouverture ;

- s'exprimer oralement jusqu'au niveau « élémentaire » dans une troisième langue d'ouverture.

Les compétences à développer ainsi formulées et assorties de référentiels mesurables pour leur évaluation, chaque apprenant peut composer, « à la carte », son « menu » de formation sous le tutorat d'un formateur. Guidé par son tuteur, l'apprenant choisit dans le répertoire des ressources disponibles dans la plateforme, les contenus les mieux adaptés à ses besoins de formation ou d'éducation. Dans la mesure où les ressources sont mutualisées à travers une plateforme nationale unique, l'enseignant ou le tuteur, même sans être compétent dans une langue, une culture ou dans un art spécifique, peut efficacement orienter, remédier et évaluer le processus d'enseignement-apprentissage de chaque apprenant pris individuellement.

Néanmoins, cette approche a un coût. Elle nécessite, au préalable, un travail de documentation puis d'archivage d'un ensemble des pratiques musicales, culinaires, médicinales, d'autres pratiques communautaires saillantes, des pratiques langagières usuelles de l'ensemble des groupes linguistiques du Cameroun. Sa mise en œuvre devra faire l'objet, le cas échéant, d'une évaluation méticuleuse faisant ressortir les coûts, les risques, les questions éthiques, la chaîne des collaborations et des interventions, le calendrier, etc. Dans une simulation réalisée dans le cadre d'un projet d'élaboration d'un *Guide camerounais d'interculturalité*, nous avons estimé l'investissement nécessaire à la constitution d'une telle base de données, à trois cent million de francs CFA (300 000 000 FCFA), soit environ 46 000 euros, pour le Cameroun. Un tel investissement permet de réaliser des économies d'échelle, et d'atteindre plus rapidement les objectifs en matière d'éducation culturelle, linguistique et artistique endogènes.

La réalisation d'une telle plateforme offrira, en outre, la possibilité de démocratiser l'enseignement des chants, des musiques, des langues et cultures nationales, dans la mesure où ces contenus seront ouverts au grand public, moyennant certaines précautions administratives, techniques et éthiques d'usage. Enfin, cette base de données peut constituer une véritable bibliothèque numérique des langues, des arts et des cultures nationaux. Elle sera, à cet effet, une véritable vitrine mettant en valeur le riche patrimoine culturel, linguistique et artistique du Cameroun ; elle aura un impact sur le tourisme national, l'industrie culturelle, la création artistique, l'ingénierie linguistique, l'intégration nationale et le dialogue des cultures, au-delà des frontières du Cameroun.

3. Généralisation de l'expérience à d'autres pays d'Afrique francophones

3.1 Du lien possible entre politiques linguistiques et progrès humain en Afrique

Les expériences socioculturelles étant transversales d'un pays à un autre en Afrique, le modèle d'éducation en langues, cultures et arts endogènes fondé sur le numérique, que nous venons d'exposer dans la section 2, est transposable dans d'autres pays. Si le socle socioculturel

endogène de nombreux pays d’Afrique s’analyse en un continuum, en revanche, il est frappant de constater à quel point les Indices du Développement Humain (IDH) décrivent une géographie particulière du progrès social. Dans cette géographie, les lignes de démarcation suivent généralement les contours des différents espaces linguistiques transnationaux, correspondant aux territoires francophones et anglophones, principalement. En moyenne, le niveau de progrès humain des pays francophones est plus faible en comparaison avec celui des pays anglophones, par exemple. En effet, les pays qui affichent le plus faible Indice de Développement Humain en Afrique (IDH inférieur à 0.5) ont en commun : a) d’être logés dans l’espace francophone ; b) d’utiliser une langue étrangère en l’occurrence le français, comme langue unique d’instruction, du primaire au supérieur (figure 2). À l’inverse, les pays qui utilisent, partiellement ou intégralement, une ou plusieurs langues endogènes, dans au moins les deux premières années d’instruction du primaire, affichent, quasi systématiquement, un niveau moyen du progrès humain (IDH compris entre 0.507 et 0.799), et sont majoritairement anglophones (figure 3). Les quelques pays francophones dans lesquels l’instruction est menée intégralement ou partiellement en L1 (Langue première), que cette L1 soit le français ou une autre langue, s’en sortent généralement avec un niveau de progrès humain moyen (figure 1). Dans cette analyse, nous prenons en compte le fait que, dans certaines situations comme au Gabon, le français a le statut de L1 pour une frange importante de la population qui le parle ; cette frange regroupe plusieurs générations successives jusqu’à celles vieillissantes.

Figure 1 : corrélation entre utilisation de la L1 dans le système éducation et niveau de progrès humain (IDH) en Afrique francophone.

Figure 2 : corrélation entre utilisation d'une langue étrangère (FL) dans le système éducation et niveau de progrès humain (IDH) en Afrique francophone.

Figure 3 : corrélation entre utilisation de la L1 dans le système éducatif et niveau de progrès humain (IDH) en Afrique anglophone.

Nous avons réalisé ces analyses sur la base d'informations fournies sur le site web du PNUD¹¹ en ce qui concerne l'Indice de Développement Humain d'une part, et sur Wikipédia¹² en

¹¹ <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/LSO> (consulté le 15 octobre 2021).

¹² https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Botswana>, https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi>, https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_centrafricaine, [https://fr.wikipedia.org/wiki/Comores_\(pays\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Comores_(pays)), <https://fr.wikipedia.org/wiki/Eswatini>, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabon>, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghana>, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Kenya>, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Lesotho>, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e>, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar>, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mali>, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Niger>,

ce qui concerne les politiques linguistiques en matière éducative, d'autre part. Les visualisations fournies dans les figures 1 à 3 ont été générées à l'aide de la plateforme de bases de données graphiques *Neo4J*¹³. Les conclusions préliminaires que nous en avons déduites n'ont pas un caractère définitif ; il faudrait plutôt les considérer comme des hypothèses à partir desquelles, des analyses prenant en compte des variables plus complexes peuvent être menées. Toutefois, les corrélations relevées nous permettent d'établir une échelle de priorités concernant les pays d'Afrique francophone, pour lesquels l'expansion du modèle d'éducation linguistique, culturel et artistique pour le Cameroun, fondé sur le numérique, peut être bénéfique.

3.2 Faisabilité du projet en Afrique francophone

L'idée d'une plateforme numérique de diffusion des contenus culturels, linguistiques et artistiques proprement africains n'est pas nouvelle en Afrique francophone. Que ce soit le Centre International sur les Civilisations Bantoues (CICIBA), le Centre International de Recherche et de Documentation sur les Traditions et les Langues Africaines (CERDOTOLA), l'Académie Africaine des Langues (ACALAN), des projets existent dans ce sens. C'est le cas du projet de création, par le CICIBA, d'une banque de données sur le monde bantou impliquant « la collecte, le stockage et la diffusion des données les plus inédites sur la culture des peuples bantou dans leurs diversités »¹⁴. C'est aussi le cas des Archives numériques du CERDOTOLA dénommées ALORA (Archive of Languages and Oral Resources of Africa)¹⁵. C'est enfin le cas du projet de l'ACALAN sur *Langues africaines dans le cyberspace*¹⁶.

L'idée d'une plateforme éducative sur les langues, les cultures et les arts endogènes dans les pays d'Afrique francophone doit s'articuler à ces différents projets, afin de capitaliser les expériences, les contenus et les savoirs-faire existants.

Dans une première démarche, il convient d'initier des études en vue d'évaluer l'environnement politique et institutionnel, et les conditions sociales dans lesquelles un tel programme peut se déployer dans les pays cibles. À cet effet, la priorité devra être donnée aux territoires soumis à des fortes tensions inter-communautaires. Alternativement, le programme peut cibler les langues transfrontalières, ce qui permettra d'envisager une coopération avec l'Académie Africaine des Langues (ACALAN), dont la stratégie en matière de développement des langues africaines repose, en priorité, sur les langues transfrontalières véhiculaires.

Ces études doivent aussi ressortir l'état des besoins humains, infrastructurels, matériels et

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria>, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouganda>,
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Rwanda>,
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Seychelles>, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanzanie>, <https://fr.wikipedia.org/wiki/Tchad>,
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe> (consultés le 06 octobre 2021).

¹³ <https://neo4j.com/>

¹⁴ <https://www.cicibabantu.org/e-ciciba/> (consultée le 09 septembre 2021).

¹⁵ Ces archives sont actuellement inaccessibles sur internet.

¹⁶ <https://acalan-au.org/viewcontent3.php?tab=8> (consulté le 09 septembre 2021)

financiers, ainsi que les facteurs d'impact que la mise en œuvre du programme peut induire. Il est permis d'envisager, par exemple, en lieu et place d'une infrastructure numérique collective pour l'ensemble des pays de l'Afrique francophone, des infrastructures et des applications à l'échelle inter-régionale, nationale, départementale ou communale. Les appels à projets peuvent ainsi s'adresser à l'une ou à l'autre de ces entités ; l'OIF se contera de coordonner, d'assurer la formation des intervenants, de veiller au respect des bonnes pratiques, en particulier, les principes du FAIR¹⁷, d'équité et de respect de la vie privée.

3.3 Mise en œuvre du programme

La mise en œuvre du programme proprement dit peut se traduire par son homologation par les instances faîtières de l'OIF. Cette homologation peut s'articuler à un train de mesures institutionnelles devant aboutir à l'ouverture des premiers appels à projets, puis à l'attribution des premiers financements sur une base annuelle. Cette mise en œuvre doit se traduire par des activités de communication sur les plans institutionnel et scientifique, dans le but de vulgariser le programme mais aussi, de poursuivre la réflexion en vue de son amélioration au fil du temps.

3.4 Durée du programme et soutenabilité

Le programme peut se donner une durée de 10 ans renouvelables, en fonction des résultats obtenus sur le terrain, d'une part, et de la disponibilité des fonds, d'autre part. Nous préconisons une approche locale (nationale, communale, etc.), et en libre accès, par laquelle les données collectées, et les applications développées, relèvent du domaine public. L'initiative ayant pour but de servir de catalyseur pour les actions de valorisation linguistique, culturelle et artistique endogènes, l'un des référentiels mesurables du programme sera sa prise en main progressive par les territoires concernés afin d'en assurer la pérennité.

4. Limites de la réflexion

La réflexion que nous proposons se heurte à certaines limites. La première se situe au niveau de l'accès à Internet dans les territoires d'Afrique francophone. En effet, d'après le rapport 2020 de l'*Alliance for Affordable Internet*¹⁸ (A4AI), seuls 27% des Africains avaient accès à Internet en décembre 2020. En outre, en 2020, le prix médian d'un gigabit de données mobiles en Afrique s'élevait à plus de 5 dollars US. Toujours selon ce rapport, les pays africains affichant les taux les plus élevés du prix du gigabit de données mobiles, sont majoritairement localisés en Afrique francophone (République Centrafricaine, Tchad, République du Congo, Togo, République Démocratique du Congo). Il est toutefois permis de miser sur la baisse progressive du

¹⁷Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (Trouvable, Accessible, Interopérable, Réutilisable).

¹⁸ Lien : <https://a4ai.org/affordability-report/report/2020/> (consulté le 3 octobre 2021).

coût du gigabit de données mobiles, au regard de la tendance baissière rapportée par l'*A4AI* dans son rapport de décembre 2020. Ainsi, le rapport évoque une baisse de -28 % du coût de l'Internet en Afrique, entre 2018 et 2020. Si cette tendance se maintient, non seulement les coûts auront considérablement baissé avant la mise en œuvre du programme, le cas échéant, mais aussi, une plus grande proportion de la population aura accès à Internet, en particulier dans les milieux ruraux et semi-urbains.

La deuxième limite concerne l'étendue de la diversité linguistique et culturelle de l'Afrique francophone, qui peut inciter à se demander s'il ne faudrait pas cibler certaines langues, au lieu de les embrasser toutes. Une des approches possibles pour contourner cette limite consiste à cibler les langues transfrontalières, et les territoires à forte tensions inter-communautaires. Une autre approche peut consister à favoriser des petites dotations boursières de 500 à 1000 euros, pour financer la documentation et l'archivage des ressources multimodales (audio, vidéo, textes, images), et la dissémination en ligne des contenus éducationnels, dans le cadre des programmes de Masters spécialisés en Humanités numériques, ou en éducation interculturelle, mis en place par les institutions universitaires d'Afrique francophone, à cet effet. L'Association des Humanités Numériques d'Afrique Francophone (AHNAF)¹⁹, créée en mars 2022 en marge de la tenue de la première édition de l'Institut des Humanités Numériques d'Afrique Francophone (INHUNUMAF)²⁰, peut servir de point focal, pour la coordination de la formation et des activités de documentation dans l'espace francophone africain.

Conclusion

La réflexion que nous avons proposée dans cet article était axée sur les possibilités qu'offre le numérique pour la formulation d'une offre pertinente en éducation linguistique, culturelle et artistique endogènes dans les territoires d'Afrique francophone. Le rôle du numérique ici, est de servir comme levier pour la réalisation d'un modèle d'éducation visant la reconnexion des peuples avec leur histoire et leur identité profondes. La grande diversité des pratiques linguistiques, culturelles et artistiques endogènes en Afrique a souvent rendu utopique la réalisation d'un tel modèle d'éducation par les gouvernants. À la place, l'instruction monolingue à base de français a été promue comme une panacée, avec à l'horizon, la promesse d'une unité nationale transcendant les particularismes. Toutefois, fort est de constater, que non seulement cette unité n'est pas réalisée de manière pérenne dans les différents territoires d'Afrique francophone mais aussi, que l'éducation ne produit pas véritablement une intelligence

¹⁹ La structuration de cette association est en cours. La liste de diffusion <https://groupes.renater.fr/sympa/info/ahnaf> constitue l'interface de communication entre les membres, en attendant la création et le déploiement du site web de l'association. L'inscription à cette liste de diffusion est ouverte à toute personne intéressée par la pratique des humanités numériques en Afrique francophone.

²⁰ <https://inhunumaf.hypotheses.org/a-propos>.

adaptée aux défis endogènes. À travers notre réflexion, nous avons tenté d'établir un parallèle, à titre d'hypothèse, entre les choix des politiques linguistiques des pays d'Afrique francophone et le faible niveau du progrès humain que l'on observe dans ces pays. Pourrait-on, en suivant le même raisonnement, postuler un lien entre le choix des options éducatives et l'instabilité sociopolitique dans ces pays ? L'actualité récente marquée par la résurgence des coups d'États militaires au Mali, en Guinée et d'une certaine manière au Tchad, laisse ouvert un tel débat.

Bibliographie

Antheaume, B. et F. Giraut (dirs) *Le territoire est mort, vive les territoires ! Une (re)fabrication au nom du développement*, Marseille : IRD Éditions

Binam Bikoï, C. (éd) (2012). *Cartographie administrative des langues du Cameroun*. Yaoundé : Éditions du CERDOTOLA.

Banock, M. (1992). *Le processus de démocratisation en Afrique, le cas du Cameroun*. Paris : l'Harmattan.

Bitjaa Kody, Z. D. (2003). *Annuaire des langues du Cameroun*. Yaoundé : CERDOTOLA.

Dieu, M. et P. Renaud (éds) (1983). *Situation linguistique en Afrique centrale - inventaire préliminaire : le Cameroun*. Paris/Yaoundé : ACCT, CERDOTOLA, DGRST, ISH.

Breton, R.J.L, et B.G. Fohtung (1991). *Atlas administratif des langues du Cameroun*. Paris/Yaoundé : ACCT, CERDOTOLA, CREA (ISH).

Conceição, P. et al. (2020). « Rapport sur le développement humain 2020 », PNUD²¹, accessible via le lien http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_french.pdf (consulté le 2021-09-13).

Dupont, O. (2018). *Le pouvoir ; un concept pour les sciences de l'information et de la communication*, collection Management des connaissances, Série des concepts pour penser la société au XXI^e siècle, vol. 2, Londres : ISTE Edition Ltd.

Hammaström, H. et al. (2015). *Glottolog 4.4*. Leipzig : Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4761960>, (disponible via le lien <http://glottolog.org>, consulté le 2021-09-13).

Kipré, P. (2005). « La crise de l'État-nation en Afrique de l'Ouest », *Outre-Mer*, 2005/2 n° 11, p. 19-32.

Lamberton, J. (1960). « Les Bamileke dans le Cameroun aujourd'hui », *Revue Défense Nationale (RDN)* n° 178 (mars 1960), p. 461-477.

MINEDUB²² (2018). « Annuaire statistique du Minedub 2017-2018 », accessible via le lien http://www.minedub.cm/uploads/media/Annuaire_MINEDUB_2017-2018_2_.pdf (consulté le

²¹ Programme des Nations Unies pour le Développement.

²² Ministère de l'Éducation de Base du Cameroun.

2021-09-13).

MINESEC²³ (2019). « Annuaire statistique du Minesec 2018-2019 », accessible via le lien <https://www.minesec.gov.cm/web/index.php/fr/component/k2/item/276-annuaire-statistique-mine-sec-2018-2019> (consulté le 2021-09-13).

Manifi Abouh, M.Y.J. (2021). « La langue d'enracinement culturel dans le système éducatif camerounais ». Dans F. Tabe Ako Enoh Oben, *Le bilinguisme et le multiculturalisme camerounais en question : réflexions glottopolitiques et didactiques*, Langues et Communication n° 8 (Journal de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Yaoundé 1), p. 147-161.

Ngué Um, E. (2018). « Repenser le rôle et la place des langues et cultures nationales au Cameroun ». Dans Z. D., Bitjaa Kody et E., Ngué Um (éds) *Enseignement des Langues et Cultures camerounaises. Approches théoriques, pragmatiques et didactiques*. Yaoundé : Editions du CERDOTOLA, p. 1-22.

Onana, J. B. (2005). « Bamileke vs Cameroun ? », *Outre-Mer*, 2005/2 n° 11, p. 337-344.

Pourtier, R. (2013). « Les âges de la territorialité ». Dans Antheaume, B. et F. Giraut (dirs) *Le territoire est mort, vive les territoires ! Une (re)fabrication au nom du développement*, Marseille : IRD Éditions, p. 39-46.

Robinson, C. (1996). « Winds of change in Africa: Fresh air for African languages? Some preliminary reflections ». Dans Coleman, H. et L. Cameron (éds) *Change and Language*, Clevedon : Multilingual Matters, p. 166-82.

Seyoum, H. (1997). « The Language of Education in Africa: The Key Issue ». *Language, Culture and Curriculum*, vol. 10/1, p. 1-13.

Tchatchoua, T. (2012). *Les Bamileke au Cameroun. Ostracisme et sous-développement*. Paris : Harmattan, 229 p.

Vaillancourt, F. (1980). *Difference in Earnings by Language Groups in Quebec, 1970. An Economic Analysis*. Québec, Canada : Centre international de recherche sur le bilinguisme, n° B-80.

Vaillancourt, F. (éd). (1985). *Économie et langue*. Québec, Canada : Conseil de la langue française.

Vaillancourt, F. (1996). Language and socioeconomic status in Québec: Measurement, findings, determinants, and policy costs. *International Journal of the Sociology of Language* 121, p. 69-92.

Vaillancourt, F. (2009). Language and Poverty: Measurements, determinants and policy responses. Dans Harbet, W. et al. (éds) *Language and Poverty*. Bristol, Angleterre : Multilingual Matters, p. 147-160.

²³ Ministère des Enseignements Secondaires du Cameroun.